

PEDAGOGIK OLIY TA'LIMDA KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING MEDIA SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH

Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna

Andijon davlat texnika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16521304>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kognitiv yondashuv nuqtai nazaridan bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini shakllantirishning dolzarb masalalari tahlil qilinadi. Global raqamli muhitda axborot oqimining haddan ziyod ko'pligi, dezinformatsiyaning kengayishi va sun'iy intellektning ta'sirining ortib borayotgani talabalarda tanqidiy fikrlash, ongli tahlil, raqamli xavfsizlik va axborotga nisbatan ongli munosabatni shakllantirishni taqozo etmoqda. Maqolada kognitiv yondashuvning nazariy asoslari asosida talabalar egallashi zarur bo'lgan media savodxonlik kompetensiyalari — axborotga ehtiyojni aniqlash, tanqidiy baholash, axloqiy va madaniy kontekstdagi xatti-harakat, onlayn xavfsizlik, sun'iy intellekt va OAV bilan ongli aloqalar — chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, pedagogik ta'limda bu ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlar ham ko'rib chiqiladi.

Annotation. This article analyzes the urgent issues of developing media literacy in future teachers from the perspective of the cognitive approach. In a global digital environment characterized by an overwhelming flow of information, the expansion of disinformation, and the increasing influence of artificial intelligence, it is essential to cultivate students' critical thinking, conscious analysis, digital security, and mindful attitudes toward information. The article examines in depth the key media literacy competencies that students need to acquire based on the theoretical foundations of the cognitive approach — identifying information needs, critically evaluating sources, acting within ethical and cultural contexts, ensuring online safety, and maintaining conscious interaction with AI and mass media. The article also explores methodological strategies that support the development of these skills in teacher education.

Kalit so'zlar: kognitiv yondashuv, media savodxonlik, axborot kompetensiyasi, raqamli madaniyat, tanqidiy fikrlash, raqamli xavfsizlik, OAV, sun'iy intellekt, pedagogik ta'lim.

Keywords: cognitive approach, media literacy, information competence, digital culture, critical thinking, digital safety, mass media, artificial intelligence, teacher education.

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayonida axborot bilan ishlash madaniyatini shakllantirish dolzarb ahamiyat

kasb etmoqda. Ayniqsa, bo'lajak pedagoglar uchun media savodxonlik nafaqat axborotni tushunish, balki uni tanqidiy qayta ishlash, baholash va ongli qarorlar qabul qilish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Bunday ko'nikmalarni rivojlantirishda kognitiv yondashuv muhim ahamiyatga ega bo'lib, u ongli idrok, eslab qolish, tahlil qilish, sintezlash va muammolarni hal etishga asoslangan ta'lim strategiyalariga tayanadi.

Kognitiv yondashuv ta'lim jarayonida bilimning ongli ravishda shakllanishi va individual tafakkurning faollashuviga urg'u beradi. Bu yondashuv bo'yicha, o'quvchi faqat tayyor axborotni qabul qiluvchi emas, balki axborotni qayta ishlovchi, u orqali yangicha bilim yaratuvchi subyektdir (Piaget, Bruner, Bloom). Media savodxonlikni rivojlantirishda aynan mana shu tafakkur tizimi asosida faoliyat olib borish muhim:

- Axborotdan foydalanishda tanqidiy fikrlash;
- Axborotni strukturaviy tarzda tahlil qilish;
- Yangi axborot bilan oldingi bilimlarni bog'lash;
- Axborot asosida ongli qaror qabul qilish.

Bo'lajak o'qituvchilarda quyidagi kognitiv ko'nikmalarni rivojlantirish media savodxonlik asosida zaruriy komponent sifatida qaraladi:

talaba o'zining o'quv va shaxsiy ehtiyojlarini anglab yetib, qanday axborotga muhtojligini aniqlay olishi kerak. Bu jarayon metakognitiv refleksiya, ya'ni "men nimani bilmayman?" degan savolga javob topish orqali shakllanadi;

kognitiv yondashuv doirasida talaba axborot manbalarining ishonchliligi, dolzarbligi, nuqtai nazari va mafkuraviy ohangini tahlil qilish ko'nikmalariga ega bo'lishi lozim;

raqamli makonda mavjud axborot oqimi sun'iy intellekt algoritmlari orqali shakllanmoqda. Shuning uchun o'qituvchilik kasbida bu texnologiyalarning mohiyatini tushunish va ularni tanqidiy tahlil qilish kognitiv kompetensiyaning ajralmas qismidir.

Kognitiv faoliyat va raqamli xavfsizlik. Bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonlik doirasidagi muhim yo'nalishlaridan biri bu – raqamli xavfsizlikni ta'minlashda kognitiv kompetensiyalarni shakllantirishdir. Ular zamonaviy raqamli tahdidlar — fishing, onlayn tazyiq, kiberhujumlar haqida bilimga ega bo'lishi, ularning xavfini anglab, bu kabi tahdidlardan himoyalanih yo'llarini tushunishi lozim. Ayniqsa, axborot maxfiyligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash va ularni ongli boshqarish, raqamli iz qoldirish masalalarida talabalar ongli yondasha olishi muhimdir. Shuningdek, talaba o'z faoliyatini kuzatish, reflektiv tahlil qilish va xatti-harakatlarining oqibatini oldindan baholash orqali raqamli

muhitda xavfsiz, mas'uliyatli va madaniyatli ishtirok etishni o'zlashtirishi zarur. Bu kompetensiyalar faqat texnik ko'nikmalar emas, balki ongli va tanqidiy yondashuvni talab qiluvchi intellektual faoliyatdir.

O'quv jarayonida kognitiv yondashuv asosida media savodxonlikni rivojlantirish metodikasi. Media savodxonlikni kognitiv yondashuv asosida o'rgatishda talabalarga axborotni tahlil qilish, taqqoslash, turkumlash, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash va g'oyalarni sintez qilishga asoslangan topshiriqlar berilishi lozim. Bunday topshiriqlar nafaqat bilimni mustahkamlash, balki tafakkurni faollashtirish, axborotni mantiqiy tahlil qilish va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, o'quv jarayonida muammo asosida o'qitish yondashuvi qo'llanishi maqsadga muvofiq. Media bilan bog'liq real hayotiy vaziyatlar asosida muammo qo'yiladi va talabalardan o'z bilim va tajribalarini safarbar etgan holda echim ishlab chiqish talab etiladi. Bu jarayon orqali ularning muammoni hal qilish, jamoada ishlash va mustaqil fikrlash kompetensiyalari mustahkamlanadi. Media savodxonlikni yanada samarali o'rgatish uchun vizual-interaktiv vositalardan foydalanish ham juda muhim. Masalan, konsept xaritalar, tafakkur xaritalari va boshqa vizual vositalar axborotni tizimlashtirish, tushunchalar orasidagi bog'liqlikni aniqlash va ularni ongda mustahkamlashga yordam beradi.

Xalqaro tajriba: Kognitiv kompetensiyalarni media savodxonlikda qo'llash. Media savodxonlikni rivojlantirishda xalqaro tajriba, xususan Yevropa Ittifoqi va UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyalar asosli asos bo'lib xizmat qiladi. Jumladan, Yevropa Ittifoqining "DigCompEdu" (2017) hamda UNESCOning "Media and Information Literacy Curriculum" (2021) hujjatlarida media va axborot savodxonligini o'rgatishda kognitiv kompetensiyalarni asosiy komponent sifatida belgilab berilgan. Ushbu hujjatlarda media axborotini ongli idrok etish, tahlil qilish, turli manbalarni taqqoslash, tanqidiy fikrlash va qaror qabul qilish jarayonlari muhim deb hisoblanadi. Masalan, Fransiya va Shvetsiya kabi davlatlar media savodxonlikni umumta'lim dasturlariga chuqur integratsiya qilgan bo'lsa, AQShda esa o'quvchilarga tanqidiy tahlil qilish, axborotni ongli qabul qilish va ijtimoiy mas'uliyatni anglash ko'nikmalari keng doirada o'rgatilmoqda. Lotin Amerikasi davlatlarida, xususan Braziliya va Meksikada, o'qituvchilarni tayyorlash dasturlariga media savodxonlikning kognitiv komponentlarini joriy qilish yo'lga qo'yilgan. Biroq ayrim davlatlarda resurslar va metodik qo'llanmalar yetishmasligi, media savodxonlikni faqat qo'shimcha mavzu sifatida ko'rilayotgani hali ham muammo bo'lib qolmoqda.

Xulosa va takliflar. Pedagogik oliy ta'limda media savodxonlikni rivojlantirishda kognitiv yondashuvga asoslanish, bir tomondan, talabalarning axborot bilan ishlash, uni qayta ishlash va tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini chuqurlashtiradi, boshqa tomondan esa axloqiy, fuqarolik va ijtimoiy pozitsiyalarini shakllantiradi. Bu yondashuv orqali talabalarda shaxsiy va professional hayotda ongli qarorlar qabul qilish, mas'uliyatli raqamli xatti-harakatlar namoyon etish va axborot makonida faol ishtirok etish ko'nikmalari shakllanadi. Shu munosabat bilan, quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin: birinchidan, pedagogik dasturlarga "Media va axborot savodxonligi" modulini kognitiv yondashuv asosida kiritish zarur. Ikkinchidan, talabalarda tanqidiy va tahliliy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlar tizimini ishlab chiqish lozim. Uchinchidan, o'qituvchilar uchun kognitiv kompetensiyalarga asoslangan metodik qo'llanmalarni yaratish va ularni uzluksiz kasbiy rivojlanish doirasida qo'llash muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. UNESCO. (2021). Media and Information Literacy Curriculum for Educators and Learners: UNESCO Curriculum for Teachers. Paris: UNESCO.
2. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377066>
3. Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
4. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en
5. Potter, W. J. (2010). Media Literacy. 5th Edition. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
6. Hobbs, R. (2017). Create to Learn: Introduction to Digital Literacy. Wiley-Blackwell.
7. Koltay, T. (2011). "The Media and Information Literacy (MIL) Index: A Tool for National Planning." Journal of Information Literacy, 5(1), 91–96.
8. Gee, J. P. (2008). What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. Second Edition. New York: Palgrave Macmillan.
9. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman.

